

EFFECTOS DE LA FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT SOBRE DOS GRUPOS DE VERTEBRADOS: AVES Y REPTILES EN LOS ARTALES DEL PONIENTE ALMERIENSE (SURESTE IBÉRICO)

Margarita Mulero¹, Patricia Cuadrado, Mariano Paracuellos²

¹Dpto. de Biología Animal I, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense, 28040 Madrid, e-mail: muleromara@hotmail.com

²Dpto. de Flora y Fauna, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, C.R. Oliveros, s/n, 04071, Almería.

Los artales del Ejido son actualmente los mejores exponentes del matorral climácico característico del semiárido Sureste ibérico, un ecosistema único en el mundo que en España se encuentra restringido a la comarca del Campo de Dalías y a un pequeño segmento de la costa andaluza y murciana.

Estas formaciones vegetales, caracterizadas por la presencia del arto (*Maytenus senegalensis subsp. europaeus*), acompañado de otras especies como *Whitania frutescens*, *Rhamnus lycioides*, *Ziziphus lotu* y *Lycium intincatum* han sido objeto de una especial atención dentro de la Directiva 92/43/CEE dentro de aquellas “de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación”.

Este tipo de comunidad se encuentra amenazado por la proliferación indiscriminada de invernaderos, una forma de agricultura intensiva extremadamente rentable que en las últimas décadas ha sepultado bajo plástico gran parte de la superficie que antes ocupaban los artales.

Dada la magnitud y el continuo incremento del uso antrópico del suelo, la fragmentación de los hábitats representa uno de los problemas de conservación más comunes y ubicuos y, probablemente, una de las amenazas más graves para la biodiversidad.

El objetivo de este proyecto es estudiar las repercusiones de la fragmentación del hábitat sobre la fauna asociada a los artales en el Poniente Almeriense y la comparación de los efectos de este proceso sobre dos grupos distintos de vertebrados: las aves y los reptiles.

El estudio comprende el análisis de la composición de ornitofauna y herpetofauna en un archipiélago de parches relictos en una matriz de invernaderos. Se han realizado censos de aves en 31 fragmentos de hábitat de artales y censos de reptiles en 15 de estos parches durante la primavera de 2003.

Se analizan las consecuencias de la pérdida neta de hábitat, la influencia del grado de aislamiento y el efecto de borde sobre la riqueza de especies de aves y reptiles.

Ambos grupos de vertebrados presentan el mismo tipo de respuesta frente al tamaño y el estado de conservación del parche, obteniéndose los valores más altos de riqueza de especies en los parches mayores y mejor conservados. También se ha observado una pérdida jerárquica o encajada de especies, reduciéndose la riqueza de especies a medida que disminuye el tamaño del parche y se degrada, siendo casi siempre las mismas las que desaparecen antes, lo cual pone en peligro la supervivencia de algunas que son prioritarias de conservación, ya que parecen responder de una forma más sensible que otras especies a la fragmentación del territorio.

Los resultados obtenidos permiten la identificación de ciertas zonas de conservación prioritaria en razón a su elevada riqueza de especies, y apuntan la necesidad de minimizar el impacto de los invernaderos sobre el hábitat circundante con el fin de proteger la singularidad y la biodiversidad aún superviviente del ecosistema.

EFFECTOS DE LA FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT SOBRE DOS GRUPOS DE VERTEBRADOS: AVES Y REPTILES, EN LOS ARTALES DEL PONIENTE ALMERIENSE

Margarita Mulero Pazmany

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN	3
2	ÁREA DE ESTUDIO	4
2.1.	Ubicación del área de estudio en la provincia de Almería	4
2.2.	Evolución del paisaje en el Poniente almeriense desde principios del s. XX hasta la actualidad.....	4
3	OBJETIVOS.....	7
4	HIPÓTESIS DE PARTIDA	7
5	METODOLOGÍA	7
6	RESULTADOS	8
7	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	13
8	IMPLICACIONES EN CONSERVACIÓN	14
9	BIBLIOGRAFÍA	15

1 ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

Los factores ambientales que determinan la distribución espacial de los organismos varían al hacerlo el sustrato, el clima o la comunidad de seres con los que interactúan. Por eso, el hábitat de las especies se distribuye de una manera heterogénea y la distribución fragmentada de las poblaciones es, con frecuencia, una situación natural (Pickett y White, 1985; Hansson et al., 1995).

Lo que preocupa desde un punto de vista conservacionista es el posterior agravamiento de este patrón natural por la acción humana. Dada la magnitud y el continuo incremento del uso antrópico del suelo, la fragmentación de los hábitats representa uno de los problemas de conservación más frecuentes y ubicuos, constituyéndose, probablemente, como una de las amenazas más graves para la biodiversidad (Turner, 1996; Brown y Lomolino, 1998; Gaston y Spicer, 1998; Harrison y Bruna, 1999).

La fragmentación del hábitat da lugar a tres patrones en la configuración espacial de los fragmentos que contienen las claves de la negativa incidencia del deterioro ambiental sobre la supervivencia de las poblaciones de organismos acantonadas en ellos (Saunders et al., 1991; Andrén, 1994):

I. La fragmentación produce una pérdida neta de hábitat y, por lo tanto, del tamaño de las poblaciones afectadas.

II. La fragmentación incrementa la distancia entre los fragmentos resultantes, con la consiguiente dificultad de las poblaciones allí acantonadas para intercambiar individuos o reponerse, por recolonización, de una eventual extinción.

III. La reducción de los fragmentos produce el aumento de la relación perímetro/ superficie y, por consiguiente, su mayor permeabilidad a las condiciones ambientales de los hábitats periféricos. Este efecto de borde suele ser pernicioso para la supervivencia de las poblaciones acantonadas en los fragmentos menores.

En definitiva, la reducción en el tamaño de los fragmentos es un buen indicador de la intensidad de la fragmentación, y normalmente da lugar a una disminución en el número de especies que albergan. Esta reducción puede tener una característica añadida: suele tratarse de una pérdida encajada de especies. Es decir, de una pérdida ordenada y secuencial de especies según la cual en los fragmentos mayores están representadas todas las de la comunidad, mientras que en los fragmentos menores sólo sobrevive una muestra empobrecida del conjunto original (Atmar y Patterson, 1993).

Existen numerosos trabajos acerca del impacto de la fragmentación del hábitat sobre las aves, sin embargo, los reptiles han recibido poca atención respecto a los efectos de la fragmentación en su distribución y abundancia (Díaz et al., 2000). En el presente estudio, llevado a cabo en los artales del poniente almeriense, se analizan y comparan los efectos de la fragmentación sobre ambos grupos.

2 ÁREA DE ESTUDIO

2.1. Ubicación del área de estudio en la provincia de Almería

El Poniente almeriense se localiza en el Sudeste ibérico, en la zona oriental de Andalucía. Se trata de la zona occidental de la provincia de Almería, incluida en la denominada Baja Alpujarra, y constituye una de las principales zonas esteparias en la región, perteneciente al piso termomediterráneo (Ver Mapa 1). El Poniente almeriense tiene como límite Sur el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, que constituye un ecosistema semiárido mediterráneo en el que destaca la combinación de biotipos costeros y terrestres y que presenta temperaturas anuales medias superiores a los 18° C y precipitaciones anuales medias entre los 200 y los 250 mm. (Gómez Mercado, F; Jiménez, E & Oña, J. A., 2001)

Mapa 1: Ubicación del área de estudio en la provincia de Almería

2.2. Evolución del paisaje en el Poniente almeriense desde principios del s. XX hasta la actualidad

La actual proliferación de los invernaderos en Almería, pese a las favorables repercusiones que manifiesta en la economía de la provincia, se constituye como un proceso que conlleva graves consecuencias

ambientales (Palomar Oviedo, 1999). La principal de ellas es la asociada a la fragmentación del territorio en lugares como la Baja Alpujarra. Dado el acusado proceso de atomización ocurrido actualmente en los ambientes naturales aún supervivientes del Poniente Almeriense con el avance indiscriminado y la invasión de los cultivos bajo plástico, ya ha sido constatada una degradación ecológica manifiesta en las áreas palustres y sus especies (Gómez Mercado y Paracuellos, 1995-1996; Gómez Mercado et al., 2001; Paracuellos, 2001). (ver mapas 3 y 4).

Sin embargo, en el ámbito más extenso y característico de la zona, los matorrales semiáridos con artales, las consecuencias provocadas por esa fragmentación han sido hasta el momento poco documentadas (ver no obstante, Mota et al., 1996), pese a constituirse como un tipo de hábitat de interés para su conservación (incluido en el Anexo I de la Directiva Hábitats o 97/62/CE) y a encontrarse ya algunos de sus retazos propuestos como lugares de interés comunitario (LICs) o protegidos administrativamente (Paraje Natural de Punta Entinas Sabinar; Junta de Andalucía).

Los artales del Ejido son actualmente los mejores exponentes del matorral climácico característico del semiárido Sureste ibérico, un ecosistema único en el mundo que en España se encuentra restringido a la comarca del Campo de Dalías y a un pequeño segmento de la costa andaluza y murciana.

Este tipo de comunidad se encuentra amenazado por la proliferación indiscriminada de invernaderos, una forma de agricultura intensiva extremadamente rentable que en las últimas décadas ha sepultado bajo plástico gran parte de la superficie que antes ocupaban los artales. (ver Mapas 3 y 4)

Las formaciones vegetales denominadas artales o artineras se caracterizan por la presencia del arto (*Maytenus senegalensis subsp. europaeus*), acompañado de otras especies como *Whitania frutescens*, *Rhamnus lycioides*, *Ziziphus lotu* y *Lycium intricatum* y han sido objeto de una especial atención dentro de la Directiva 92/43/CEE dentro de aquellas "de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación".

Teniendo en cuenta los rasgos intrínsecos de las artineras, y las características climáticas de la zona, las aves y los reptiles se presentan como dos grupos interesantes, especialmente los segundos que son un grupo animal para el que hasta la fecha no existe ningún trabajo que documente su composición, distribución o afecciones por la degradación del medio en la zona.

Mapa 3: Aspecto del área de estudio en el año 1957.

Mapa 4: Aspecto del área de estudio en el año 2000.

3 OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto es estudiar las repercusiones de la fragmentación del hábitat sobre la fauna asociada a los artales en el Poniente Almeriense y la comparación de los efectos de este proceso sobre dos grupos distintos de vertebrados: las aves y los reptiles.

Los objetivos concretos son:

1. Analizar y comparar los efectos de la fragmentación en la riqueza de especies de las aves y los reptiles.
2. Identificar las variables geográficas que pueden determinar la presencia o ausencia de las especies en los parches.

4 HIPÓTESIS DE PARTIDA

Teniendo en cuenta las características del medio de artales, el cual se está fragmentando por acción del hombre, y de los conjuntos de reptiles y aves, se prevé que:

(I) Cuanto mayor sea el tamaño del parche (más área o perímetro) más especies contenga.

(II) Cuanto más efecto de borde (mas perímetro/ superficie) tenga el parche, menos especies contenga.

(III) Cuanto más aislado sea el parche (más distancia al parche igual o mayor en tamaño), menos especies contenga.

(IV) Se espera que exista más dependencia de la riqueza de especies hacia el grado de aislamiento en reptiles que en aves, debido a las menor capacidad de desplazamiento entre parches para el primer grupo que para el segundo.

5 METODOLOGÍA

El estudio comprende el análisis de la composición de ornitofauna y herpetofauna de los artales almerienses durante la primavera de 2003.

Todos los parches seleccionados presentan una vegetación similar caracterizada por los artales, sus tamaños oscilan entre 0.32 y 171 Has y existe variabilidad en cuanto a las variables geográficas que se propone analizar (amplio gradiente en cuanto al área, perímetro/ superficie y grado de aislamiento). Estos fragmentos o parches de terreno se encuentran inmersos en la matriz de cultivos bajo plástico, por lo que están perfectamente delimitados por los bordes de los mismos. (ver mapa 4).

La caracterización de los fragmentos mediante las variables geográficas (área, perímetro, grado de aislamiento...) se realizó utilizando el programa Arc View, con imágenes satélite.

La toma de datos de la composición de aves se realizó por censos a pie, mediante observación con prismáticos y escucha (al menos dos censos en buenas condiciones meteorológicas de cada uno de los parches estudiados) en treinta y un parches. En los parches cuya superficie era menor de 5 Has estos censos se realizaron de forma intensiva. En los parches de más de 5 Has se realizaron censos mediante transectos de banda variable. (Reynolds, R. T.; Scott, J. M. y Nussbaum, R. A., 1980, Tellería, J. L., 1986, Verner, J. , 1985).

El estudio de herpetofauna se realizó mediante búsqueda activa de los ejemplares (bajo troncos, plásticos, piedras, agujeros...) en quince parches. Estas técnicas generales se han utilizado como métodos de muestreo a corto y largo plazo, siendo probablemente las más eficientes para estimar la riqueza de especies de un área determinada (Scott, 1994).

6 RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cuanto a la composición de avifauna en los muestreos realizados en primavera en los artales del Poniente almeriense dan una riqueza de diecinueve especies (Ver figura 1), habiéndose eliminado previamente para los análisis aquéllas que se consideraron accidentales, o que utilizaban sólo el parche de modo ocasional, alimentándose en cualquier otro lugar o que estuvieran asociadas a los asentamientos humanos próximos. (*Passer domesticus*, *Sturnus vulgaris*, *Hirundo rustica*, *Columba sp...*). Las especies detectadas son bastante comunes a nivel regional, aunque el interés de su conservación se recoge en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990), donde trece de estas especies aparecen en la categoría "De Interés Especial". Cabe resaltar la importancia del alcaraván común (*Burhinus oedicephalus*), que además está incluido en Anejo II del Convenio de Berna, Anejo II del Convenio de Bonn y Anejos I y II de la Directiva 79/409/CEE de Aves.

El parche con mayor valor de riqueza fue el nº 150 con 15 especies, seguido del nº 64 con 12 y nº 22, 43 y 60 con 11 especies respectivamente. Las especies más frecuentes fueron *Galerida sp.*, presente en 30 parches, *Carduelis chloris*, presente en 24, *Upupa epops* en 20, y *Calandrella rufescens* y *Burhinus oedicephalus* presentes en 17 parches respectivamente.

ESPECIES/PARCHES	150	64	22	43	60	61	107	108	37	114	73	75	119	100	31	40	58	91	29	120	90	13	16	36	53	96	105	10	104	11	77	PRESENCIA ESPECIES		
<i>Galerida sp.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31		
<i>Carduelis chloris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	24	
<i>Upupa epops</i>	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	20	
<i>Calandrella rufescens</i>	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	17	
<i>Burhinus oedicephalus</i>	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
<i>Calandrella brachydactyla</i>	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	
<i>Bubulcus ibis</i>	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	15
<i>Lanius meridionalis</i>	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	13	
<i>Oenanthe hispanica</i>	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	
<i>Falco tinnunculus</i>	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<i>Pica pica</i>	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	
<i>Sylvia melanocephala</i>	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
<i>Athene noctua</i>	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
<i>Carduelis cannabina</i>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
<i>Lanius senator</i>	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
<i>Miliaria calandra</i>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
<i>Carduelis carduelis</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
<i>Turdus merula</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Sylvia undata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RIQUEZA ESPECIES	15	12	11	11	11	10	10	10	10	9	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	220	

Figura 1: Matriz de presencia (1) y ausencia (0) de especies de aves.

Se han detectado doce especies de reptiles (ver figura 2), de las cuales diez están consideradas "De Interés Especial" (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990). Entre los reptiles merece especial mención la culebra lisa meridional (*Coronella girondica*), que está además en el Anejo III "Especies Protegidas" del Convenio de Berna y aunque presenta categoría de "Preocupación menor" (UICN) en España, se ha propuesto elevarla a "Vulnerable" por cumplir varios de los criterios requeridos. (Santos y Pleguezuelos, 2002).

El parche con mayor valor de riqueza fue el nº 150 con 10 especies de reptiles, seguido del nº 114 y 91 con 7 especies y nº 10 y 22 con 6 especies respectivamente. Las especies más frecuentes fueron *Tarentola mauritanica*, presente en 15 parches, *Chalcides bedriagai*, presente en 13, *Psammmodromus algirus* en 12, y *Lacerta lepida* en 9 y *Hemidactylus turcicus* presente en 8 parches.

ESPECIES/PARCHE	150	114	91	10	22	107	53	64	43	16	100	31	119	60	11	RIQUEZA ESPECIES
<i>Tarentola mauritanica</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
<i>Chalcides bedriagai</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	13
<i>Psammotromus algeris</i>	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12
<i>Lacerta lepida</i>	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	9
<i>Hemidactylus turcicus</i>	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	8
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
<i>Macropododon cucullatus</i>	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Malpolon monspessulanus</i>	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Podarcis hispanica</i>	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Psammotromus hispanicus</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Coluber hippocrepis</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Coronella girondica</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PRESENCIA ESPECIES	10	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	2	76

Figura 2: Matriz de presencia (1) y ausencia (0) de especies de reptiles.

Los datos de riqueza de especies se utilizaron para construir dos matrices (aves y reptiles) de presencia-ausencia de especies (unos y ceros respectivamente) en los distintos parches objeto de estudio (Ver figuras 1 y 2). Las matrices fueron analizadas mediante el programa "Nested Temperature Calculator" (Atmar & Paterson, 1996), comparándose con los valores medios de una simulación de 1.000 matrices de presencia-ausencia distribuidas al azar.

Los resultados obtenidos han sido:

Análisis con Nested Temperature Calculator	Aves	Reptiles
Llenado de la matriz de presencia-ausencia.	37.3%	42.2%
Temperatura de la matriz de presencia-ausencia.	19.27°	12.15°
Temperatura media de la simulación con 1.000 matrices de presencia-ausencia al azar.	61.95° ± 4.51° (SD)	51.15° ± 7.53° (SD)
Diferencias estadísticas entre ambas temperaturas.	P < 0.00001	P < 0.00001

Figura 3: Análisis de las matrices de presencia-ausencia de aves y reptiles mediante Nested Temperature Calculator.

El índice de temperatura de la matriz calculado en los fragmentos de artales, tanto para aves como para reptiles durante la primavera estaba por debajo del rango de variación de los resultados modelizados. Partiendo de esta base, n especies que ocupaban un fragmento estaban también presentes en otro fragmento con n+1 especies.

Dado que el índice de temperatura de la matriz era significativamente menor en ambos grupos de animales en el área de estudio que en las matrices simuladas, la hipótesis de distribución encajada de las especies en los fragmentos sería aceptada, con una pérdida progresiva y jerárquica de especies al mismo tiempo que los parches disminuyen en riqueza de especies.

Para estudiar la relación entre la riqueza de especies de aves y reptiles con el tamaño del parche se realizó un análisis de correlación simple, que resultó significativo.

Figura 4: Análisis de correlación simple entre riqueza de aves y reptiles y tamaño del parche.

Para estudiar la relación entre la riqueza de especies de aves y reptiles con el perímetro del parche se realizó un análisis de correlación simple, que resultó significativo.

Figura 5: Análisis de correlación simple entre riqueza de aves y reptiles y perímetro del parche.

Para estudiar la relación entre la riqueza de especies de aves y reptiles con el efecto de borde (relación perímetro/ superficie) del parche se realizó un análisis de correlación simple, que resultó significativo.

Figura 6: Análisis de correlación simple entre riqueza de aves y reptiles y perímetro/ superficie del parche.

Para estudiar la relación entre la riqueza de especies de aves y reptiles con el grado de aislamiento (distancia al parche de igual o mayor tamaño) del parche se realizó un análisis de correlación simple, que no resultó significativo.

Figura 7: Análisis de correlación simple entre riqueza de aves y reptiles y grado de aislamiento del parche.

Las correlaciones simples muestran que existe una relación directa y significativa entre la riqueza de aves y reptiles y el área, el perímetro y el efecto de borde (perímetro/ área), pero a priori no hay relación, ni para aves ni para reptiles, entre la riqueza y el grado de aislamiento. En definitiva, inicialmente hubo más riqueza de aves y reptiles cuanto más grande, con mas perímetro y con menor efecto de borde tuvo el parche, independientemente de su grado de aislamiento.

No obstante, en una segunda aproximación, se realizó un análisis de regresión múltiple por pasos hacia adelante incluyendo las cuatro variables en él.

Los resultados son que, para las aves su riqueza dependió paralelamente del tamaño y del aislamiento del parche según la fórmula:

Riqueza = - 11,12 + 6,59 log (perímetro) - log (distancia al parche de igual o mayor tamaño+ 1)

($r^2 = 0,77$; $F(2,28) = 47,9$; $p < 0,00001$).

El modelo obtenido para los reptiles incluye una relación entre la riqueza y únicamente el tamaño del parche, quedando excluido el aislamiento, de forma que:

Riqueza = 3,01 + 2,03 log (área)

($r^2 = 0,51$; $F(1,13) = 13,32$; $p = 0,003$).

En definitiva, teniendo en cuenta los análisis realizados, la riqueza de aves dependió directamente del perímetro e inversamente de la distancia al parche de igual o mayor tamaño mas cercano, mientras que la riqueza de reptiles solo dependió directamente del área del parche.

7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos mediante el análisis de la matriz de presencia- ausencia de especies de aves y reptiles en los artales del Poniente almeriense indican que ambos grupos de vertebrados presentan el mismo tipo de respuesta frente a la variable tamaño del parche, obteniéndose los valores más altos de riqueza de especies en los de mayor superficie. También se ha observado una pérdida progresiva jerárquica o encajada de especies, reduciéndose la riqueza de especies a medida que disminuye el tamaño del parche, siendo casi siempre las mismas las que desaparecen antes, las más raras.

La hipótesis (I:): "Cuanto mayor sea el tamaño del parche (más área o perímetro) más especies contenga", se cumple tanto para aves como para reptiles. Los resultados muestran una relación directa y significativa entre las variables: la riqueza de especies de ambos grupos aumenta al incrementarse el valor de las variables independientes tamaño y perímetro del parche.

La hipótesis (II): "Cuanto más efecto de borde (más perímetro/ superficie) tenga el parche, menos especies contenga", se cumple para ambos grupos, como muestran los resultados de la correlación simple: la riqueza de especies de ambos grupos disminuye al incrementarse el efecto de borde (la variable perímetro/ superficie). Estos resultados coinciden con lo descrito en la bibliografía para la mayoría de los grupos (Saunders et al., 1991; Andrén, 1994) y más concretamente para los reptiles, que como ectotermos terrestres muestran una combinación de rasgos que pueden tener efectos diferentes en su facultad de responder a la fragmentación. Su limitada capacidad de dispersión les hace muy sensibles al efecto de

borde duro (Santos y Tellería, 1989; Sarré, 1995), especialmente si están muy ligados a ambientes forestales o de matorral.

La hipótesis (III): "Cuanto más aislado sea el parche (más distancia al parche igual o mayor en tamaño), menos especies contenga" sólo se cumple parcialmente, ya que para aves los resultados del análisis de regresión múltiple por pasos hacia delante muestran que la riqueza disminuye a medida que aumenta el grado de aislamiento. Si embargo, para reptiles no se observa esta respuesta.

La hipótesis (IV): "Se espera que exista más dependencia de la riqueza de especies hacia el grado de aislamiento en reptiles que en aves, debido a la menor capacidad de desplazamiento entre parches para el primer grupo que para el segundo" no se cumple.

A continuación se proponen varias explicaciones para este hecho:

-Las poblaciones de reptiles pueden alcanzar densidades elevadas, debido a su gran capacidad de supervivencia en condiciones donde el alimento es un recurso limitante (Pough, 1980) y persistir en parches pequeños. Esta característica les confiere una ventaja probabilística de supervivencia sobre las aves y es posible que haga a los reptiles menos sensibles al proceso de fragmentación pudiendo sobrevivir en parches aislados.

- La escasa capacidad de movilidad de los reptiles les "obliga" a permanecer en los parches, mientras que las aves, de mayor movilidad, pueden "elegir". Esto explicaría que las aves abandonasen parches aislados mientras que a los reptiles no les quedara más remedio que permanecer en los mismos, ya que no pueden desplazarse a otros. Esta idea podría sugerir así mismo, que en un futuro si el hábitat de un parche mejorase o se generara un nuevo territorio disponible cercano a un parche existente, sería más fácil la recolonización del mismo por parte de las aves que de los reptiles.

-Además, cabe tener en cuenta el factor tiempo-deuda de extinción, en relación al hecho de que la fragmentación de las artinas es un proceso relativamente reciente. Si bien en 2003 existen las especies que se han detectado, es posible que de persistir la situación de fragmentación actual, en un futuro se produjera la extinción de más especies, ya que las poblaciones que se encuentran en los parches en el presente pudieran no ser suficientemente estables.

8 IMPLICACIONES EN CONSERVACIÓN

Si el proceso de fragmentación continúa en los artales del Poniente almeriense, es previsible que desaparezcan progresivamente las especies de aves y reptiles, siendo las primeras en extinguirse las más raras.

Los resultados obtenidos permiten la identificación de zonas de conservación prioritaria en razón a

su elevada riqueza de especies, para lo cual es importante conservar los parches de mayor tamaño y reducir el impacto de los invernaderos sobre el hábitat circundante. Los resultados obtenidos apuntan la necesidad de minimizar el impacto de los invernaderos sobre las artineras con el fin de proteger la singularidad y la biodiversidad aún superviviente del ecosistema.

9 BIBLIOGRAFÍA

Andrén, H., 1994. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of suitable habitats: a review. *Oikos*, 71: 355-366.

Atmar, W. & Patterson, B. D., 1993. The measure of order and disorder in the distribution of species in fragmented habitats. *Oecologia*, 96: 373-382.

Brown, J. H. & Lomolino, M. V., 1998. *Biogeography*, pp. 533-571. *Sinauer associates*, Sunderland, Massachussetst.

Díaz, J. A., Carbonell, R., Virgos, E., Santos, T. & Tellería, J. L., 2000. Effects of forest fragmentation on the distribution of the lizard *Psammodromus algirus*. *Animal Conservation* 3: 235-240.

Gómez Mercado, F.; Giménez, E. & Oña, J. A., 2001. Evolución del paisaje vegetal del Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar durante los últimos 40 años. En, Gómez Mercado, F. & J. F. Mota (eds.): *Vegetación y cambios climáticos*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería (Universidad de Almería). Almería: 221-239

Hansson, L., Fahrig, L. & Merriam, G., 1995. *Mosaic Landscapes and Ecological Processes*. Chapman & Hall. London

Harrison, S. & Bruna, E., 1999. Habitat fragmentation and large scale conservation: what do we know for sure? *Ecography*, 22: 225-232.

Gaston, K. J. & Spicer, J. I., 1998. *Biodiversity. An Introduction*. Blackwell Science. Oxford.

Mota, J. F.; Peñas, J.; Castro, H. & Cabello, J., 1996. Agricultural development vs biodiversity conservation: the Mediterranean semiarid vegetation in El Ejido (Almería, southeastern Spain). *Biodiversity and Conservation*, 5: 1597-1617.

Palomar Oviedo, F., 1999. Los invernaderos y el medio ambiente. En, Rivera, J. (ed.): *Conclusiones del Encuentro Medioambiental Almeriense, Agricultura intensiva*. CD-ROM. Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), Instituto de Estudios Almerienses (Diputación Provincial de Almería), Universidad de Almería, Grupo Ecologista Mediterráneo. Almería.

- Paracuellos, M., 2001. *Estructura y Conservación de las Comunidades de Aves en Humedales del Sudeste Ibérico*. Tesis Doctoral. Universidad de Almería. Almería.
- Pickett, S. T. A. & White, P. S., 1985. *The Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics*. Academic Press. San Diego.
- Pough, F. H., 1980. The advantages of ectothermy for tetrapods. *Am. Nat.*, 115: 92-112.
- Reynolds, R. T.; Scott, J. M. y Nussbaum, R. A. (1980). A variable circular-plot for estimating bird numbers. *Condor*, 82: 309-313.
- Santos, T. & Tellería, J. L., 1989. *Preferencias de hábitat y perspectivas de conservación e una comunidad de lacértidos en medios cerealistas del centro de España*. Rev. Española Herpetol., 3: 259-272.
- Santos, X., Pleguezuelos, J. M. (2002). *Coronella girondica* (Daudin, 1803). Pp. 280-282. En: Pleguezuelos, J.M., Márquez, R., Lizana, M. (Eds.). *Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España*. DGCN - AHE, Madrid.
- Sarré, S., 1995. *Size and structure of populations of Oedura reticulata (Reptilia: Gekkonidae) in woodland remnants: implications for the future regional distribution of a currently common species*. Aust. J. Ecol., 20: 288-298.
- Saunders, D. A., Hobbs, R. J. & Margules, C. R., 1991. *Biological consequences of ecosystem fragmentation: A review*. Conservation Biology, 5: 18-32.
- Saunders, D. A., Hobbs, R. J. & Margules, C. R., 1991. *Biological consequences of ecosystem fragmentation: A review*. Conservation Biology, 5: 18-32.
- Scott, N. J. Jr., 1994. *Standard techniques for inventory and monitoring. Complete species inventories*. En, Heyer, W. R., M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L.- A. C. Hayek & M. S. Foster (eds.): *Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians*. Smithsonian Institution Press. Washington, London: 78-84.
- Tellería, J. L. (1986). *Manual para el Censo de los Vertebrados Terrestres*. Raíces. Madrid.
- Turner, I. M., 1996. Species loss in fragments of tropical rain forest: a review of the evidence. *Journal of Applied Ecology*, 33: 200-209.
- Verner, J. (1985). Assessment of counting techniques. En, Johnston, R. F. (ed.): *Current ornithology*. Vol. 2, pp. 247-302. Plenum Press. New York.